

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Каюмов Ш.Ш.

преподаватель Университета военной
безопасности и обороны Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449968>

Аннотация: Применение инновационных технологий в сфере высшего образования в настоящее время является актуальной задачей. В статье рассмотрено использование интерактивного метода обучения «Весы» в учебном процессе высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы обучения, «Весы», учебные занятия.

Annotation: The use of innovative technologies in the field of higher education is currently an urgent task. The article considers the use of the interactive teaching method “scales” in the educational process of higher educational institutions.

Keywords: Innovative technologies, interactive teaching methods, “scales”, group exercise.

Новые тенденции развития системы высшего образования ведущих зарубежных государств, требуют постоянного повышения качества обучения путём изыскания наиболее эффективных форм и методов, совершенствования методики подготовки и проведения учебных занятий [1].

Все это предъявляет повышенные требования к преподавательскому составу высших образовательных учреждений. Преподавательский состав должен обладать высокими профессиональными знаниями и навыками, уверенно владеть современными формами и методами учебно-методической работы, постоянно повышать свою педагогическую и профессиональную квалификацию.

В настоящее время в сфере высшего образования происходят значительные перемены. В учебный процесс внедряются современные формы и методы обучения, передовые информационно-коммуникационные технологии, методы моделирования и симуляции, современные тренажерные комплексы и системы [2].

В высших образовательных учреждениях основными формами обучения являются: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы и т.д.

Современные формы и методы обучения подразумевают широкое использование инновационных технологий в учебном процессе. Внедрение современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий в учебный процесс на современном этапе является актуальной задачей [3].

Согласно некоторым интерактивным подходам к обучающим методикам, человек лучше усваивает информацию и качественнее использует опыт, приобретенный и осмысленный им самим. **Интерактивный метод в обучении основан на действии – отражении - рефлексии – планировании - реализации.**

В нетрадиционном обучении основная задача преподавателя не «донести», «преподнести», «объяснить», «показать» учебные материалы обучаемым, а

организовать совместный поиск решения возникшей перед ними задачи. Это позволяет определить задачу преподавателя на современном этапе следующим образом: учить мыслить, обдумывать изучаемые факты; приучать к действиям, обеспечивающим поиск; личное участие в постижении истины; делать анализ, самоанализ; самому сделать вывод; упражняться.

Выполнение таких задач преподавателем способствует получению следующих результатов обучения: умение самостоятельно работать; изучать учебную литературу и первоисточники; составлять тезисы и конспекты; готовить доклады; высказывать свою точку зрения; давать оценки явлениям и событиям; добывать знания.

Важной задачей преподавателя на современном этапе является овладение новыми педагогическими и информационными технологиями, приемами опроса, развитие мыслительных способностей и культуры речи обучаемых.

Интерактивное обучение и методы преподавания требуют изменения позиции преподавателя в учебном процессе и характера его деятельности. Основным стержнем деятельности преподавателя являются: наука, опыт, искусство.

На сегодняшний день одним из популярных интерактивных методов обучения - **«Весы»**.

Технологию «Весы» рекомендуется использовать при изучении спорных, неоднозначных тем. Она направлена на развитие критического мышления, логики, творческой импровизации, мысленного эксперимента. Эта технология позволяет совершенствовать способность к аргументации, формировать умение в письменной и устной формах, убедительно, аргументировано, лаконично излагать свои аргументы, отстаивать свою позицию, убеждать оппонентов, учит культуре дискуссии.

Технология «Весы» может использоваться на разных этапах изучения учебного материала. Но наиболее эффективна и результативна она на этапе подведения итогов по пройденной теме, так как предполагает хорошую степень информированности обучаемых, свободное владение изученным материалом.

Технология «Весы» может практиковаться в малых группах, между парами и коллективно.

Помимо образовательных, данная технология позволяет решить ряд задач воспитательного характера: формирование лидерских качеств; стремление к личностному совершенствованию; формирование активной жизненной позиции; терпимость и уважение к чужому мнению; умение работать в команде; умение найти компромиссное решение; корректность; терпимость и уважение к чужому мнению; ответственность и заинтересованность в результативности своей деятельности.

Форма проведения: Преподаватель делит аудиторию на группы (их может быть две или четыре) и определяет, какую позицию будут отстаивать обучаемые каждой группы (утверждение или отрицание). На группы можно разделить по жеребьевке или по желанию.

Участники, разделенные на группы, начинают письменную дискуссию по заранее установленному регламенту и в соответствии со специально разработанной для этой технологии схемой. Группа, начинающая письменную дискуссию, после краткого группового обсуждения в лаконичной форме записывает в специальные графы схемы на заранее подготовленных листах (A1) свой самый сильный аргумент, после чего лист-

схема передается оппонентам. Их задача - опровержение изложенного оппонентами аргумента. На этом этапе позиции оппонентов как бы уравниваются. Это наглядно видно на листе-схеме. Но тут же вторая группа, занимающая противоположную по отношению к первой позицию, начинает обсуждение, в ходе которого она формулирует и фиксирует свой контраргумент. Происходит перевес мнений.

Такая процедура перевеса мнений повторяется несколько раз в соответствии с избранной преподавателем схемой. На последнем этапе команды дают краткую оценку слабых сторон в рассуждениях оппонентов, позволяющих им считать свою позицию верной, прочной, непоколебимой, а также фиксируют свое итоговое суждение. На завершающем этапе работы с листом-схемой вновь устанавливается равновесие мнений, наглядно демонстрирующее их равнозначность.

Преподаватель вывешивает на доске листы с результатами коллективной деятельности и приглашает представителей групп для проведения презентации (обычно по одному участнику от каждой группы). Проводится презентация, в ходе которой представители команд поочередно зачитывают и кратко комментируют свои аргументы и рассуждения. Важно сконцентрировать внимание участников на логике рассуждений и соответствии мыслей, идей, суждений их изложению. Также необходимо заранее оговорить, что это время размышлений, анализа и оценки, а не дискуссии и спора.

При подведении итогов представители команд должны определить лучший аргумент своих оппонентов.

Безусловными достоинствами технологии «Весы» является не только в развитии важных навыков, но и в том, что их разработка в данном случае не требует много материальных и временных затрат. Обучаемые могут проявить свои креативные и лидерские способности, навыки взаимодействия с командой, умение анализировать свои ошибки, а также презентовать результаты. Все эти характеристики стали причиной тому, что этот метод популярен не только у преподавательского состава, но и у обучаемых [7].

Таким образом, в ходе занятий обучаемые совершенствуют свои умения и навыки работы в коллективе. В процессе занятия, обучаемые совершенствуют способность к аргументации, формируют умение убедительно и лаконично излагать свои аргументы, отстаивать свою позицию, убеждать оппонентов, учит культуре дискуссии при решении конкретной проблемы. Непрерывное развитие и совершенствование системы высшего образования требуют постоянного изыскания наиболее эффективных приемов и методов обучения, совершенствования методики подготовки и проведения учебных занятий. В этих целях, безусловно, возможно использование интерактивного метода обучения «Весы».

Исходя из изложенного, практическое применение интерактивного метода обучения «Весы» в ходе занятий, качественная подготовка руководителя и обучаемых повысят готовность к успешному решению задач по роду деятельности, и в целом учебный процесс высших образовательных учреждений.

Таким образом, вышеуказанный интерактивный метод обучения может быть эффективными и результативными тогда, когда преподаватель хорошо знает

содержание и способы организации своей деятельности, функциональные обязанности, методику организации и проведения учебной работы.

Использованные источники:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
- 3.Ишмухамедов Р.Ж.//Инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе военно - образовательных учреждений – Т.: Академия ВС РУ, 2021.
- 4.Ибрагимов М. Современные активные и интерактивные методы обучения: учебное пособие / М.М. Ибрагимов, Р.С. Юсупов, Р. Бауманн. – Т.: Академия ВС РУ, 2017.
- 5.Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Тошкент: Фан, 2020.
- 6.Склярова О.Н. Психолого-педагогическая проблема самостоятельной деятельности обучающегося в инфокоммуникационной профессионально-образовательной среде // Современные проблемы науки и образования. – 2022. №6; URL:<https://www/science-education.ru/ru/article>.
- 7.“Интерактивные методы обучения”, <https://viafuture.ru/katalog-idej/metod-scales>.